

TERAPEVTIK STOMATOLOGIYADA HOZIRGI ZAMON OG'RIQSIZLANTRISH METODLARI VA DORI ASHYOLARI

Donishev G'ulom G'ayrat o'g'li
Jumaqulov Ikromjon G'ulomjon o'g'li
Mamarasulov Shohrux Alisher O'gli

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2 kurs klinik ordinatori.

Nazarova Nodira Sharipovna

Ilmiy raxbar: DKTF Stomatologiya kafedrasini mudiri, Professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904905>

Applikatsion anesteziya -Og'riqsizlantiruvchi modda to'qimalarga(ignasiz)surtilishi 10%lidokain) kichiktamponga shimdirilib, quritilgan shilliq parda ustiga surtiladi yoki bir necha daqiqa bostiribushlabturiladi. 5% lidokain yoki 5% piromekain malhami shilliq pardaga ishqalab surtiladi. Og'riqsizlantirish1-3 minutdan so'ng boshlanadi va 20-30 minut davom etadi.

Bu usulga ko'rsatma - shilliq qatlamdagi kichik jarrohlik harakatlar, igna sanchishni og'riqsiz o'tkazish, tishlar toshini olish.

INFILTRATSION OG'RIQSIZLANTIRISH (to'qimani anestetik bilan to'yintirish) Yuzyumshoqto'qimalarida bajariladigan jarrohlik muolajalarni og'riqsizlan-tirish maqsadida bevosita operatsiyamaydoniga igna sanchilib anestetik yuboriladi va shu sohada to'qima to'yintiriladi. Og'riqsizlantiruvchimodda nervning periferik retseptorlari o'tkazuvchi tolalari orqali miya markaziga ta'sir etadi.

Mahalliy og'riqsizlantirish asosida anestetik hujayra lipid qobig'i oqsili bilan hosil qilgan makromolekulanatriy kanalining blokka tutishi yotadi. Natriy kanali ichki devoridagi retseptor anestetik bilan bog'lanadi. Buning uchun anestetik lipid membranadan o'tishi kerak. anestetik yog'da qanchalik yaxshi erisaushuncha tez membranadan o'tadi va oqsil bilan qancha uzoq bog'lansa shuncha kuchli vadavomliog'riqsizlantirish kuzatiladi.

INFILTRATSION OG RIQSIZLANTIRISH TURLARI — Shilliq parda osti inflltratsion anesteziyasi — Suyak usti pardasi tagiga (subperiostal) anesteziya — Suyak ichi anesteziyasi — Intraligamentar periodontal og'riqsizlantirish Shilliq parda osti infiltratsion og'riqsizlantirish Bajarish texnikasi

- Anestetik shpritsga olinganidan so'ng uni o'ng qo'lga qalamni yozish uchun ushlagandekuchbarmoq orasiga olinadi va bosh barmoq shprits porsheni ustiga qo'yiladi.

- Chap qo'lning ko'rsatkich barmog'i bilan yuqori lab ko'tariladi.

- Yuqori labni ko'rsatkich va bosh barmoq orasiga olib ko'tarish hammumkin. SHundanso'ngalveolyar o'siqdagi surilmaydigan milkdan 3-4 ml. yuqoriroqda igna sanchiladi, anestetikyuborilib igna to'qimaga kiritiladi va ildiz uchi tomon yo'naltiriladi (tish davolash maqsadida). Igna kiritilganidan so'nggi holat. 5-6. Muolaja alveolyar o'siqning bir necha tish oralig'ida bajariladigan bo'lsa, yuqori labni chapko'rsatkich barmoq bilan ko'tarib ignani o'tuv burma shilliq pardaga 40-45 gradusda sanchiladivaanestetik yuborilib, igna o'tuv burma bo'ylab kerakli ko'lamda kiritilishi bilan 2-3 ml. anestetikyuboriladi.V.Tanglay shilliq pardasi og'riqsizlantirilayotganda igna kesigi suyakka qaratilib, 40-45°burchak ostida to'qimaga kiritiladi va 0,5 ml. anestetik yuboriladi.

Intraligamentar periodontal og'riqsizlantirish

Hozirgi davrda keng qo'llanilayotgan usul. Anestetik periodont to'qimasiga bosimbilankiritiladi. Buusul karpula tutuvchi shprints va karpuladagi anestetik va kalta igna bilan amalga oshiriladi. Anesteziyaniboshlashdan oldin tish va atrofidagi to'qimalarga antiseptik ishlov beriladi, yumshoq karashvatoshlarolib tashlanadi. Aplikatsiya usulida milk tish cho'ntagi og'riqsizlantiriladi. Karpulali shprints ignasi tishmarkazidan o'tkazilgan shartli o'qiga nisbatan 30° gradus qiyalikda, igna kesigini ildiz yuzasiga qaratib, periodont to'qimasiga sanchiladi va zich to'qimaga kirgani sezilguncha 1-3 mmchuqurlikkasuribboriladi, oldin vestibulyar keyin til yoki tanglay tomonidan qilinadi. Anestetik 0,2-0,6 ml miqdordabosim bilan asta-sekin periodontal oraliqqa kiritiladi. Igna qaytarilib olinayotganda albattabosimniushlab tortib olish kerak, chunki karpula ichidagi rezinkali tutqich to'qima bosimidan orqagaqaytibto'qima suyuqligini karpula ichiga tortishi mumkin. Og'riqsizlantirish shu zahotiyog boshlanadi va 30minutgacha davom etadi.

Infiltratsion anesteziya yetarli og'riqsizlantirish bermasa, suyak ichi (intraossal) og'riqsizlantirisho'tkazsabo'ladi. Buning uchun:

1) operatsiya maydonida infiltratsion yoki aplikatsion og'riqsizlantirisho'tkaziladi 2) vestibulyar tomondan alveolyar o'siqning ikki tish orasidagi kompakt suyagi dumaloqborbilan teshiladi. Ochilgan yo'l orqali suyakning g'ovak qismiga igna sanchilib 1-2 ml anestetik bosim bilan yuboriladi. Igna sanchilgan tomondagi ikki tish shu zahotiyog og'riqsizlantiriladi va 60 minutgacha davometadi. Pulpa va periodontga ta'sir etgani uchun stomatologik muolajalarning barchasini (kariyes kavakkashaklberish, pulpit, periodontitni davolash)

O'tkazuvchan anesteziya turlari Yuqori jag'da → Infraorbital anesteziya → Tuberal anesteziya → Tanglay katta teshigida o'tkaziladigan anesteziya. → Burun-tanglay nervni og'riqsizlantirish. ∞ Pastki jag'da → Mandibulyar anesteziya → Mental anesteziya **INFRAORBITAL ANESTEZIYA** Ko'z osti nervini o'tkazuvchan og'riqsizlantirishni ikki uslubda bajarish mumkin: og'iz ichidanvatashqarisidan. Ko'z osti nervi joylashgan kanal qiya bo'lib, u tepadan pastga, oldinga vaichkariga(medial) yo'nalgan bo'ladi. SHuning uchun igna sanchilgandan so'ng pastdan yuqoriga, tashqarigaqarabyo'naltiriladi.

Uch shoxli nervning ikkinchi shoxi yuqori orqa alveolyar tarmoqlari yuqori jag' suyaginingqanotsimontanglayga qaragan orqa bo'rtmasi yuzasidan bir necha tola orqali suyakka kirib keladi va yuqori jag'niuchta katta oziq tishlar, shu sohadagi suyak va milkni innervatsiya qiladi. Anestetik moddaaynanshusohaga yetkazilishi kerak. Bajarish texnikasi Og'iz yarim ochiq holatida chap qo'lning ko'rsatkich barmog'i, yoki shpatel yordamida lunj ko'tariladi. Igna uchi kesigini suyakka qaratib yonoq alveolyar qirrasini ortidan ikkinchi va uchinchi katta oziqtishorasi ro'parasidan o'tuv burmaga sanchiladi. Ignani kiritish bilan eritma yuboriladi va suyakusti pardasiustidan yuqoriga orqaga va ichkariga qarab 2-2,5 sm. kiritiladi. Igna kiritish bilan birga 1,5-2,0ml. anestetik yuboriladi. Tanglay katta teshigida o'tkaziladigan anesteziya. Uch shoxli nervni ikkinchi shohidan qanot-tanglay chuqurchasida hosil bo'lgan qanot-tanglaytugunidanajralib tanglay nervi katta tanglay kanali orqali katta tanglay teshigidan chiqadi va tanglayshilliqpardasining ofqa qismini innervatsiya qiladi.

Bajarish texnikasi Ignani sanchishdan oldin tanglay katta teshigining joylashishini tasavvur qilish kerak. Teshikproyeksiyasini topish uchun hayolan ikkita bir birini kesib o'tuvchi

chiziq o'tkazamiz, biri uchinchi kattaoziq tishi o'rtasidan tanglay parallel chokigacha. SHu masofa uchga bo'linadi va alveolyaro'siqtomondan masofaning 1/3 qismi mo'ljalida ikkinchi kesib o'tuvchi chiziq o'tkaziladi. Shuchiziq larkesishgan nuqta katta tanglay teshigi proyeksiyasi bo'ladi. Og'iz ochib turganda bu teshikkaiganiperpyondikulyar sanchib bo'lmaydi. Igna qiyalab borishini e'tiborga olib, u teshik proyeksiyasidan 0,5 sm. oldiroq va o'rtaroq sanchiladi. Og'iz katta ochiladi, og'riqsizlantirishga qarama-qarshi tomondano'ngqo'lda ushlangan shprints katta tanglay teshigi tahmin qilingan nuqtaga qaratiladi, igna sanchilib anestetik yuboriladi. Igna to'qimaga suyakka qadalguncha kiritiladi va 0,5 ml. anestetik yuboriladi. Burun-tanglay nervni og'riqsizlantirish Bu nerv qanot-tanglay tugunidan ajralib lateral va medial tarmoqqa bo'linadi. Lateral tarmog'in. nasopalatinus burun to'sig'idan mstga va oldinga can. Insisivus orqali qattiq tanglayningoldqismigachiqadi. Og'riqsizlantirishga ko'rsatma: Yuqori jag' frontal tishlarini davolash Bajarish texnikasi Burun-tanglay nervi tanglayga ikki markaziy kurak tishlar o'rtasidan o'tkazilgan chiziqda joylashganteshikdan chiqadi. Teshik ustida shilliq pardadan hosil bo'lgan so'rg'ich bo'ladi. Igna sanchishdanoldin shu so'rg'ich va atrofiga 10% lidokain surtiladi. Bemor boshi orqaga tashlab og'izni katta ochish so'raladi. Igna so'rg'ichning orqa qismiga sanchiladi va shu zahoti 0,5 ml. anestetik yuboriladi. Igna to'qimaga 5-6 mm kirgach suyakka qadaladi. SHu yerga anestetik 0,25-0,5 ml yuboriladi. Kanal ichiga tushish qiyin, chunki tikka qaratilgan igna kirishi mumkin, ammo pastki jag' bunga halaqit qiladi.

PASTKI ALVEOLYAR NERVNI OG'RISIZLANTIRISH USULLARI Mandibulyar og'riqsizlantirish Bu og'riqsizlantirishni bajarish uchun pastki alveolyar nerv jag' suyagiga kiradigan teshik proyeksiyasini yaxshi tasavvur qilish kerak. Teshik pastki jag' shox qismining ichki yuzasida joylashgan o'rtacha qilib, u jag'rung old qirrasidan - 15 mm, orqadan - 13 mm, yuqoridan - 22 mm, jag' burchagi qirrasidan - 27 mm masofada joylashgan. Katta odamda teshik pastki katta oziq tishlar chaynov yuzasidangorizontal o'tkazilgan shartli chiziq balandligida joylashgan. Teshik old qismining Linqila mandibulae to'sib turadi. SHuning uchun igna teshikdan 0,75-1 sm. yuqoriroqqa sanchilib nerv kanalga kirishidanoldin joylashgan suyakdagi tarnovcha (sulcus coli mandubulae) atrofiga anestetik yuboriladi. Paypaslab bajarish Bu usulda pastki jag' suyagidagi anatomik tuzilmalar paypaslab topiladi. Og'riqsizlantirish o'ngtomondao'tkazilsa chap qo'lning ko'rsatkich barmog'i, chap tomonda - chap qo'lning bosh barmog'i bilan pastki jag' shoxining qirrasini og'iz ichidan paypaslab topiladi va ichkariga kiritilib chakka qirrasini aniqlanadi, retromolyar chuqurchaga barmoqni tirab ushlanadi. O'ng qo'lga shprintsni olib igna qarama-qarshi tomondan kichik oziq tishlar sohasidan barmoq bilan aniqlangan chakka qirradan ichkariga 0,75-1 sm. oxirgi katta oziq tish chaynov yuzasidan 0,75-1 sm. balandlikda sanchiladi. Shu yo'nalishda 0,5-1 ml. eritma yuboriladi, ignani 2-2,5 sm. orqaga va tashqariga kiritilib, yana 2-3 ml anestetik yuboriladi

Bu usul bilan og'riqsizlantirishda asosan qanot-jag' burmasi (plica pteriqomandibylaris) mo'ljalhisoblanadi. U pastki jag' shoxining chekka qirrasidan ichkarida vertikal yo'nalishida joylashgan. Og'iz katta ochilgan holda shprints va igna qarshi tomondan ikkinchi kichik va birinchi katta oziqtishlar orasidagi sohasiga joylashtiriladi. Igna burma old qirg'og'i vertikal uzunligi o'rtasiga sanchiladi. Ichkarigavatashqariga 1,5-2 sm. suyakka tekuncha kiritiladi. Igna suyakka tegmasa shprints bir oz orqaga qaytariladi va ikkinchi uchinchikatta oziq tishlar sohasidan qaytadan kiritiladi.

ENGAK NERVINI OG'RIQSIZLANTIRISH Bu nervni og'riqsizlantirish uchun for mentalae proyeksiyasini lopish va nerv joylashgankanal yo'liniyaxshi tasavvur qilish kerak. Nerv yetgan kanal pastki jag' ichidan tashqariga birinchi va ikkinchi kichikoziq tishlar to'sig'i oralig'ida pastki jag' tanasining pastki qirrasidan 12-13 mmyuqorida ochiladi. Suyakichida u yarim halqa shaklida burilib lashqariga, yuqoriga, orqaga qarab ochiladi.

OG'IZ ICHIDAN BAJARILADIGAN USUL Bemor tishlarini jipslaydi. Pastki labni chap qo'lni ko'rsatkich va bosh barmog'i bilan ushlabtashqarigasuriladi. O'tuv burmada kichik oziq tishlar orasida teshik proyeksiyasi tahmin qilinadi. Tahminqilinganteshikdan 0,5 sm. yuqoridan birinchi katta oziq tish ro'parasidan igna sanchilib kanalga qarabyuqoridanpastga, iqhkariga va oldinga suyakka qadaiguncha kiritiladi. Igna uchi bilan teshik topiladi va3-4mmichiga kirib 1-2 ml anestetik yuboriladi.

References:

1. Nazarova N.SH, Musayeva G.A, Ravshanov I.R. Evaluation of Effectiveness of Combined Oral and Dental Therapy in Tobacco Growers. Journal of Research in Medical and Dental Science 2021, Volume 9, Issue 8, Page No: 241-246.
2. Rustem Hayaliev, Sabir Nurkhodjaev, Nodira Nazarova, Jasur Rizayev, Rustam Rahimberdiyev, Tatyana Timokhina, Ivan Petrov. Interdisciplinary Approach of Biomedical Engineering in the Development of Technical Devices for Medical Research. Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering Submitted: 2021-05, Vol. 53, pp 85-92 Accepted: 2021-05-11.
3. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. State of local immunity of the oral cavity in chronic generalized periodontitis. Bulletin of Science and Education 2020, No. 14 (92).Part 4. From 35-40.
4. Rizayev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna. Assessment Of Changes In The Condition Of Periodontal Tissues In Workers Exposed To Exposure To Epoxy Resin. The American journal of medical sciences and pharmaceutical research №2 P 14-17.
5. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. State of local immunity of the oral cavity in chronic generalized periodontitis. Bulletin of Science and Education 2020, No. 14 (92).Part 4. From 35-40.
6. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. Effectiveness of combined treatment of periodontal and mucosal diseases working with harmful production factors. Problems of biology and medicine.2020. №3 (119) . From 85-88.